

TALABALARDA ASOSIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA O‘QITUVCHINING ROLI

Rasulova Marifat Madazimovna

TMC institutining katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15270256>

***Annotatsiya.** Bugungi tez sur‘atlar bilan rivojlanayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda zamonaviy ta’lim tizimi faqatgina tayyor bilimlar majmuini berish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Asosiy vazifalardan biri - shaxsda zarur kompetensiyalarni shakllantirish, uni mustaqil fikrlovchi, faol va raqobatbardosh inson sifatida tarbiyalashdir. Aynan shu jarayonda o‘qituvchining roli alohida ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so‘zlar:** kompetensiya, malaka, metodika, yondashuv, jarayon, raqobatbardosh, kreativ, integratsiya, globallashuv, refleksiya.*

Kirish

Ushbu maqolada bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari asrida ta’lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri- zmonaviy ta’limda metodologik asos sifatida tizimli-faoliyat yondashuvi xizmat qiladi, u talabalarning o‘zini rivojlantirishga, uzluksiz ta’lim olishga va olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llashga tayyorgarligini shakllantiradi. Talabalarda o‘z-o‘zini boshqarish va o‘zini tartibga solish mexanizmlarini faollashtirish, o‘zini takomillashtirish, o‘zini ifoda etish, o‘zini anglash va hayotdagi o‘z rolini tushunish ehtiyojini shakllantirish uchun kreativ tafakkurni rivojlantirish zarur.

Asosiy qism

1. Asosiy kompetensiyalar tushunchasi

Kompetensiyalar — bu insonning bilim, ko‘nikma va munosabatlari integratsiyasiga asoslangan, real hayotiy vaziyatlarda samarali faoliyat yuritishga imkon beruvchi kasbiy va shaxsiy sifatlar majmuidir. Ular orasida quyidagilar muhim hisoblanadi:

- **Kommunikativ kompetensiya** – muloqot qilish, fikrni aniq ifodalash va faol tinglash ko‘nikmalari;
- **Axborot-kommunikatsion kompetensiya** – raqamli vositalardan foydalanish, axborotni izlash, tahlil qilish va saralash qobiliyati;
- **Muammoli vaziyatlarni hal qilish ko‘nikmalari** – tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish;
- **Ijtimoiy va fuqarolik kompetensiyasi** – jamoada ishlash, mas’uliyat, tashabbuskorlik;
- **O‘zini o‘zi rivojlantirish va baholash** – refleksiya, o‘z ustida ishlashga tayyorlik.

2. O‘qituvchining asosiy vazifalari

Uchinchi Renessans poydevori mustahkam qurilmoqda va bu jarayonga barchamiz o‘z hissamizni qo‘shmoqdamiz. Uzluksiz kasbiy rivojlanish — bu pedagogik faoliyat davomida o‘qituvchining o‘z bilim va ko‘nikmalarini muntazam yangilashi, malakasini oshirishi va kasbiy faoliyatini takomillashtirish jarayonidir. Bu jarayon o‘qituvchini yangiliklarga ochiq, kasbiy kompetensiyalar egasi bo‘lishga intilish, innovatsion fikrlovchi va raqobatbardosh mutaxassisga aylantiradi.

Talabalarda yuqoridagi kompetensiyalarni shakllantirishda o‘qituvchi:

- **Motivator** sifatida o‘quvchilarda o‘rganishga bo‘lgan ichki qiziqishni uyg‘otadi;
- **Yo‘naltiruvchi** sifatida har bir talabaga mos yondashuv tanlaydi;
- **Fasilitator** sifatida ijodiy va interaktiv muhit yaratadi;
- **Baholovchi va tahlilchi** sifatida talabaning rivojlanish bosqichlarini aniqlaydi va rag‘batlantiradi.

Anglash, amalga oshirish, hamkorlikda ishlash va yashashga o‘rganish kabi yigirma birinchi asr ta‘limi maqsadlari asosiy kompetensiyalarni ko‘rsatib berdi. Oliy ta‘limning an‘anaviy maqsadlari ya‘ni oliy ta‘lim bitiruvchisining bilim, ko‘nikma va malakalari bilan aniqlanar edi. Bugungi kunda bunday yondashuv ta‘limning keyingi bosqichlarida, ishlab chiqarishda va oilada yetarli bo‘lmay qoldi. Yangi davr hamma narsani biladigan va mahmadonalar emas, balki ular oldida paydo bo‘ladigan hayotiy muammolarni amalda yecha oladigan bitiruvchilar zarur. Ta‘lim muassasasida bugungi kunning asosiy masalasi muammoli vaziyatga tushib qolgan holatda muammoning bir necha alternativ yechimini topa oladigan, ulardan eng asosiyini tanlash, muammo dilemmalari haqida qaror qabul qila oladigan va asoslash darajasiga yetgan bitiruvchilarni tayyorlashdir. Bu esa o‘z navbatida faqatgina olingan bilimlarga bog‘liq bo‘lmasdan ta‘limning zamonaviy maqsadlaridan kelib chiqadigan qo‘shimcha sifatlar-kompetensiyalarga bog‘liqdir.

Zamonaviy ta‘lim tizimining asosiy vazifasi- sifatli ta‘lim berish muhitini yaratishdir.

Kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etish ta‘lim sifatini oshirishning muhim shartidir.

Zamondosh olimlarning fikricha hayotiy muhim kompetensiyalarga ega bo‘lish insonga zamonaviy jamiyatning talablariga moslashuvni shakllantiradi. Kompetensiyaviy yondashuv ta‘limda shaxsga yo‘naltirilgan va amaldagi yondashuvlar bilan bog‘liq, chunki u talaba shaxsiga aloqador va faqat konkret talaba tomonidan ma‘lum harakatlar kompleksi bajarilishi jarayonida amalga oshirilishi va tekshirilishi mumkin. Shu munosabat bilan zamonaviy ta‘lim jarayonida talabaning o‘quv faoliyatini tashkil qiladigan professional kompetentli o‘qituvchilarning roli oshadi. Kompetensiyalar ta‘lim jarayonida texnologiyalar, ta‘lim mazmuni, hayot tarzi, o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi o‘zaro munosabat shakllari orqali singdiriladi.

Masalan, talabaning ta‘limiy kompetensiyasi, o‘qituvchining andragogik kompetensiyasi, vrachning tibbiy kompetensiyasi va h.k. boshqacha aytganda, kompetentlik-bu bilim bilan bilarmonlik hamda vaziyat orasida bog‘liqlikni o‘rnatish va amalga oshirishdir. Hayotiy kompetensiyalarga ega bo‘lish uchun:

birinchidan, tezkor o‘zgaradigan, xilma-xil axborotni emas- bilimni olish, kerakmas qismidan ajratish va shaxsiy faoliyat tajribasiga o‘tkazish;

ikkinchidan, aniq vaziyatlarda bu bilimlardan foydalanish, bu bilimlarni qanday olishni tushunish;

uchinchidan, o‘zini, olamni, olamda o‘z o‘rnini, o‘z faoliyati uchun zarur va kerakmas bilimlarni hamda ularni olish usullari va foydalanishni adekvat baholash zarur. Bunday sifatarni o‘zida jamlay oladigan inson so‘zsiz kompetent mutaxassis bo‘ladi. Ammo bunday natijaga erishish mexanizmi ishlab chiqilmagan bo‘lib, u ancha murakkabdir. Kompetentlik murakkab ta‘lim bo‘lib, uning yo‘nalishlarini belgilab olish mumkin. Ijtimoiy kompetentlik, motivatsion kompetentlik, funksional kompetentlik va boshqalar.

Talabalarda o‘quv jarayonida asosiy kompetentliklarni shakllantirish kompetensiyaviy yondashuv deyiladi. Kompetensiyaviy yondashuvda bu hayotiy ko‘nikmalar kompleksi markaziy va ta‘limning pirovard natijasi hisoblanadi. Bu model uzluksiz ta‘limning barcha bog‘inlarini qamrab oladi. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan pedagogik jarayon tizimida o‘quvchilar, ota-onalar, tarbiyachilar, ruhshunoslar, o‘qituvchilar va davlat strukturalari faoliyat sub’yektlari sanalib, davlat ta‘lim siyosati orqali shaxsning shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatadilar.

3. Zamonaviy metodlardan foydalanish

Pedagogik yondashuvlar orqali kompetensiyalarni rivojlantirishda quyidagilar muhim:

- **Loyiha asosidagi ta‘lim** – talabalarda mustaqil fikrlash, jamoada ishlash, vaqtni boshqarish kompetensiyalarini rivojlantiradi;
- **Interaktiv metodlar (debata, “rol o‘ynash”, muammoli savollar)** – muloqot, muammoli fikrlash ko‘nikmalarini oshiradi;
- **Raqamli texnologiyalar** – axborot izlash, tahlil qilish, taqdimotlar tayyorlashda samaradorlikni oshiradi.

O‘quv-tarbiya jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishda quyidagi asosiy kompetentliklar ajratiladi:

1. Ta‘limiy kompetentlik:

- o‘qishdagi yutuqlar;
- intellektual vazifalar;
- o‘qish konikmasi va bilimlardan foydalanish;

2. Shaxsiy kompetentlik:

- individual layoqat va iqtidorni rivojlantirish;
- o‘zining zaif va kuchli tomonlarini bilish;
- refleksiyaga layoqat;
- bilimlarning dinamikligi.

3. Mustaqil o‘qish kompetentligi:

- mustaqil o‘qishga layoqat, shaxsiy mustaqil o‘qishni tashkil etish;
- mustaqil o‘qish faoliyati darajasi uchun mas’ullik;
- tezkor oz‘garishlar sharoitida moshlashgan bilim, ko‘nikma va malakalardan foydalanish;
- doimiy mustaqil tahlil va faoliyat nazorati.

4. Ijtimoiy kompetentlik:

- hamkorlik, jamoada ishlash, kommunikativ ko‘nikmalar;
- mustaqil qaror qabul qilish, o‘z ehtiyoj va maqsadlarni aniqlashga intilish;
- ijtimoiy yaxlitlik, jamiyatda shaxsiy o‘rnini aniqlash;
- shaxsiy sifatlarni rivojlantirish.
- shaxsiy salomatlikka kompetent munosabat:
- jismoniy salomatlik;
- klinik salomatlik;
- valeologik bilim darajasi.

Zamonaviy sharoitlarda ma‘lumot darajasi bilimlar hajmi va ensiklopedikligi bilan aniqlanmaydi.

Kompetehsiyaviy yondashuv nuqtai nazaridan qaraganda ma'lumot darajasi olingan bilimlar asosida turli darajadagi muammolarni yecha olish qobiliyati bilan aniqlanadi. Mazkur yondashuv bilimning muhimligini inkor etmaydi, balki e'tiborni shu bilimlarni muammoni yechishda foydalanishga qaratadi. Shundan kelib chiqib, ta'limining maqsadlari quyidagilardan iborat bo'lishi lozim:

- o'quv faoliyati sohasida muammolarni yechishga o'rgatish;
- o'z muammolarini anglash va uni yechishga o'rgatish;
- zamonaviy hayotning muhim muammolari yo'nalishlarini bilishga o'rgatish;
- ma'naviy qadriyatlar olamida to'g'ri yo'nalish tanlashga o'rgatish;
- kasbiy va boshqa faoliyat muammolarini yechishga o'rgatish va boshqalar.

Xulosa

Shu tariqa, talabalarda asosiy kompetensiyalarni shakllantirish — bu ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. O'qituvchi esa bu jarayonning yuragi, yetakchisi hisoblanadi. Uning bilimdonligi, innovatsion yondashuvi va shaxsiy namunasi talabalarni faol, mas'uliyatli va zamonaviy hayotga tayyor shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Kelajak ta'limi samaradorligi bevosita o'qituvchining kompetensiyalarni shakllantirishdagi roliga bog'liq bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. **Rajabova, X.** *O'qituvchi kasbiy kompetensiyasini shakllantirish aspektlarining ahamiyati.* TATU Farg'ona filiali, “ATT” kafedrasida o'qituvchisi. Nashr: “Zamonaviy ilm-fan va texnologiyalar” ilmiy jurnali. 2023y. DOI: [10.5281/zenodo.10403973](https://doi.org/10.5281/zenodo.10403973). [Инновационная Академия](https://www.innovations-academy.ru/)
2. **Abdufatayev, S. A., & Odilova, M. A.** *Talabalarda ijtimoiy va kasbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyasi.* Guliston Davlat universiteti. Nashr: “Fizika va texnika” ilmiy jurnali. 2020y. Manba: phys-tech.jdpu.uz.phys-tech.jdpu.uz
3. **Saitova, M. U.** *Bo'lajak o'qituvchilarda ijodkorlik kompetensiyalarini shakllantirish usullari.* Nashr: “Innovatsion texnologiyalar va fan taraqqiyotida dolzarb masalalar” ilmiy jurnali. 2023y. Manba: universalpublishings.com.